

4º Encontro de Gestores
dos Programas de Iniciação
Científica e Tecnológica do
Nordeste

Natal - Rio Grande do Norte

Portfólio: experiências de Iniciação Científica e Tecnológica no Nordeste

Realização:

UFERN

PROPESQ

Apoio:

 CNPq

 Funpec

FOPROP

INSTITUTO FEDERAL
Rio Grande do Norte

UFERN

UFERSA

EXPEDIENTE

Portfólio: Experiências de Iniciação científica e tecnológica no Nordeste

IV Encontro de Gestores dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica do Nordeste – EGICIT-NE 2026

Iniciação científica e tecnológica no Nordeste: redes, experiências e futuros
Natal, Rio Grande do Norte, Brasil

Junho de 2026

Realização

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

Pró-Reitoria de Pesquisa (PROPESQ)

Instituições Parceiras

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

Organização do Portfólio

- Olívia Morais de Medeiros Neta
- Silvana Maria Zucolotto Langassner

Revisão e Normalização

Julia Geovana Borges Rocha

Projeto Gráfico e Diagramação

Kleison Vitoriano da Silva

Julia Geovana Borges Rocha

Como citar esta publicação

IV ENCONTRO DE GESTORES DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DO NORDESTE (EGICIT-NE). Portfólio: Experiências de Iniciação científica e tecnológica no Nordeste. Natal: Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2026.

COMISSÃO LOCAL

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN)

- Carlos Dyego de Oliveira Queiroz
- Lívia Cristinne Medeiros Souza
- Mayra Luiza de Moura Cardoso
- Olívia Moraes de Medeiros Neta
- Silvana Maria Zucolotto Langassner
- Zeus Cunha Barros

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)

- Ellany Gurgel Cosme do Nascimento
- Pablo de Castro Santos

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN)

- Francinaide de Lima Silva Nascimento
- Kássio Roberto Brito Soares

Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)

- Liana Holanda Nepomuceno Nobre
- Sthenia Santos Albano Amora

Informações

IV Encontro de Gestores dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica do Nordeste – EGICIT-NE 2026
Pró-Reitoria de Pesquisa – PROPESQ/UFRN
Universidade Federal do Rio Grande do Norte
Natal – Rio Grande do Norte – Brasil
Junho de 2026

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO.....	5
OBSERVATÓRIO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	7
QUESTIONÁRIO DE EX-BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNILAB.....	10
APRIMORAMENTO DO SIGBOLSAS NA GESTÃO DE PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UECE: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	13
PROGRAMA PIBIC MULHERES NA PESQUISA.....	16
CURSO INTEGRADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	17
TRILHA DE FORMAÇÃO EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA.....	20
EXPERIÊNCIA DE LETRAMENTO CIENTÍFICO PARA OS ESTUDANTES DE IC&T: A JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFPE.....	23
REDE PARAIBANA DE MENINAS E MULHERES CIENTISTAS.....	26
PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E REPRESENTATIVIDADE DE GÊNERO NAS ATIVIDADES DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFMA (2017–2025).....	29

APRESENTAÇÃO

Iniciação científica e tecnológica no Nordeste: redes, experiências e futuros
A iniciação científica e tecnológica ocupa lugar estratégico na formação acadêmica e na consolidação da cultura de pesquisa nas instituições de ensino superior brasileiras. Mais do que um programa de bolsas, trata-se de uma política pública voltada à formação de estudantes para a pesquisa, para a inovação e para a produção de conhecimento comprometida com o desenvolvimento científico, tecnológico e social do país.

É nesse contexto que se realiza o IV Encontro de Gestores dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica do Nordeste (IV EGICIT-NE 2026), iniciativa que reúne gestores, coordenadores institucionais e equipes técnicas responsáveis pelos programas de IC e IT das instituições nordestinas. Sob o tema “Iniciação científica e tecnológica no Nordeste: redes, experiências e futuros”, o encontro busca fortalecer a articulação regional, promover a circulação de experiências e construir agendas coletivas para o aperfeiçoamento dos programas.

Como parte da programação, foi realizada uma consulta às instituições participantes para que compartilhassem experiências institucionais desenvolvidas no âmbito da gestão, do acompanhamento, da formação de estudantes, da inclusão, da avaliação e da inovação nos programas de iniciação científica e tecnológica. O resultado desse movimento é o presente Portfólio de Experiências Institucionais, que reúne iniciativas construídas em diferentes contextos e realidades, mas conectadas por um propósito comum: fortalecer a formação científica de estudantes e ampliar o impacto da pesquisa nas instituições e na sociedade.

A imagem do sol, símbolo escolhido para o encontro, inspira também esta publicação. Assim como o sol aquece, ilumina e favorece o florescimento da vida, a iniciação científica e tecnológica impulsiona trajetórias acadêmicas, promove oportunidades, fortalece vocações científicas e estimula a construção de novos conhecimentos. Cada experiência aqui apresentada representa um raio dessa energia coletiva que sustenta e renova os programas de IC e IT em nossa região.

As experiências reunidas refletem um momento particularmente importante para os programas institucionais. A recente aprovação da Portaria CNPq nº 2.539/2025 inaugura um novo ciclo de aperfeiçoamento das políticas de iniciação científica e tecnológica, trazendo desafios e oportunidades relacionados à gestão, avaliação institucional, acompanhamento discente, ações afirmativas, inovação tecnológica, mobilidade acadêmica e fortalecimento das redes de cooperação.

Nesse conjunto de relatos, destacam-se temas como a qualificação dos processos de gestão e avaliação dos programas, o acompanhamento de egressos, a formação científica complementar de estudantes, a promoção da equidade de gênero e da inclusão, o fortalecimento da iniciação tecnológica e a criação de mecanismos inovadores de monitoramento e desenvolvimento institucional. São experiências que demonstram a capacidade das instituições nordestinas de criar soluções, compartilhar aprendizados e construir respostas colaborativas para desafios comuns.

Convidamos as leitoras e os leitores a conhecerem as experiências apresentadas neste portfólio, reconhecendo nelas não apenas boas práticas institucionais, mas também possibilidades de inspiração, adaptação e cooperação entre instituições.

Que este material contribua para fortalecer ainda mais os programas de Iniciação Científica e Tecnológica do Nordeste e do Brasil, reafirmando seu papel essencial na formação de novas gerações de pesquisadoras, pesquisadores, inovadoras e inovadores comprometidos com a transformação da sociedade.

Natal (RN), junho de 2026
Olivia Morais de Medeiros Neta
Silvana Maria Zucolotto Langassner

OBSERVATÓRIO DA INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Instituição

Universidade de Fortaleza

Proponente

Adriana Rolim Campos

Contato

pesquisa@unifor.br

Programas vinculados

PIBIC, PIBITI, Programa institucional próprio

Eixo temático principal

Gestão e acompanhamento, Formação de estudantes

Descrição da experiência

A Universidade de Fortaleza, por meio da Vice-Reitoria de Pesquisa (VRP), desenvolveu uma ação institucional de monitoramento e avaliação contínua do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica no ciclo 2023–2024, com o objetivo de compreender a experiência de orientadoras e orientadores e bolsistas, identificar desafios, mapear necessidades formativas e subsidiar melhorias institucionais.

A iniciativa foi estruturada em cinco fases de monitoramento, utilizando triangulação metodológica com abordagens qualitativas e quantitativas, incluindo entrevistas, surveys e processos de autoavaliação. Participaram docentes pesquisadoras e pesquisadores, estudantes bolsistas e discentes desistentes do Programa, permitindo uma análise ampla e integrada das percepções das diferentes pessoas envolvidas.

Na perspectiva das orientadoras e dos orientadores, foram investigadas as atividades desenvolvidas pelas bolsistas e pelos bolsistas, os benefícios percebidos do Programa, as principais dificuldades enfrentadas e as competências consideradas essenciais para a formação científica das estudantes e dos estudantes. O levantamento também identificou demandas por capacitações complementares, especialmente relacionadas ao método científico, comunicação acadêmica, escrita científica e desenvolvimento de competências socioemocionais.

Outra etapa importante consistiu na avaliação do desenvolvimento das bolsistas e dos bolsistas pelo(a)s docentes orientadoras e orientadores, envolvendo a avaliação de mais de uma centena de estudantes. Os resultados permitiram analisar aspectos como pensamento científico, criatividade, proatividade, efetividade e compreensão dos fenômenos investigados, contribuindo para a construção de indicadores institucionais de desempenho acadêmico e formativo.

O monitoramento também incorporou a perspectiva discente, incluindo estudantes desistentes do Programa. Os relatos evidenciaram dificuldades relacionadas à comunicação com orientadoras e orientadores, ausência de acompanhamento sistemático, fragilidade nos processos de integração ao grupo de pesquisa e necessidade de maior orientação sobre o fazer científico e a carreira acadêmica. Essas evidências contribuíram para a compreensão de fatores associados à permanência e ao engajamento das estudantes e dos estudantes na iniciação científica e tecnológica.

Na etapa de autoavaliação das bolsistas e dos bolsistas, foram analisadas percepções sobre conhecimentos, habilidades e atitudes desenvolvidas ao longo da experiência de pesquisa. A comparação entre a autoavaliação discente e a avaliação realizada pelas docentes e pelos docentes demonstrou convergência nos resultados, reforçando a consistência do modelo avaliativo adotado pela instituição.

A partir das informações coletadas, a Unifor passou a estruturar ações institucionais de aprimoramento do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica, incluindo revisão de processos de acompanhamento, fortalecimento da formação complementar em ambientes virtuais de apren-

dizagem, desenvolvimento de trilhas formativas para bolsistas e ampliação de estratégias de apoio à relação orientador(a)-orientando(a). A ação consolidou-se como uma prática institucional de monitoramento baseada em evidências, voltada ao fortalecimento da formação de jovens pesquisadoras e pesquisadores e da cultura científica institucional.

Resultados e impactos

A ação institucional de monitoramento do Programa de Iniciação Científica e Tecnológica da Unifor consolida uma gestão estratégica baseada em evidências, permitindo o aprimoramento contínuo de processos e o fortalecimento da cultura de avaliação. A iniciativa viabiliza a tomada de decisão assertiva ao identificar fragilidades e potencialidades, subsidiando políticas de apoio a estudantes e docentes. No âmbito discente, o acompanhamento sistemático fomenta o desenvolvimento de competências científicas, como pensamento crítico e proatividade, além de mapear necessidades formativas em metodologia, escrita e habilidades socioemocionais, o que amplia o engajamento e a permanência. Para orientadores e orientadoras, o estudo esclarece desafios na gestão da pesquisa e direciona capacitações docentes. Ao integrar as percepções de diferentes partes interessadas, o programa qualifica a formação de jovens pesquisadores e pesquisadoras, promove inovação pedagógica e reafirma o compromisso da instituição com a excelência acadêmica e a melhoria permanente de suas práticas formativas.

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

QUESTIONÁRIO DE EX-BOLSISTAS DOS PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA DA UNILAB

Instituição

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira

Proponente

Claudia Alessandra Fortes Aiub

Contato

pesquisa@unifor.br

Programas vinculados

PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI, PIBIC-EM, Programa institucional próprio

Eixo temático principal

Ações afirmativas e inclusão, Egressos

Descrição da experiência

A Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), por meio da Coordenação de Pesquisa, desenvolveu um questionário institucional voltado ao acompanhamento de ex-bolsistas dos programas de Iniciação Científica e Tecnológica. A iniciativa teve como objetivo conhecer o perfil sociodemográfico, acadêmico e formativo dos estudantes participantes, bem como avaliar os impactos da experiência de iniciação científica em suas trajetórias acadêmicas e profissionais.

A coleta de dados foi realizada por meio de formulário eletrônico estruturado, aplicado remotamente a ex-bolsistas vinculados às diferentes modalidades de bolsas institucionais e de agências de fomento. O instrumento contemplou informações sobre perfil socioeconômico, raça/cor, nacionalidade, formação acadêmica, produção científica e percepção dos estudantes acerca das contribuições da iniciação científica para sua formação.

Os resultados evidenciam a forte presença de estudantes beneficiários de políticas de ações afirmativas, destacando-se que 76,6% dos respondentes se autodeclararam pretos ou pardos e que 76,6% possuem renda familiar de até dois salários mínimos. O levantamento também revelou a vocação internacional da UNILAB, com 43,3% dos respondentes provenientes de países africanos de língua portuguesa.

Além do diagnóstico sobre o perfil dos egressos, a experiência permitiu avaliar o impacto dos programas na formação científica, no desenvolvimento de competências acadêmicas e na produção científica dos estudantes, constituindo importante instrumento para o aperfeiçoamento das políticas institucionais de pesquisa, permanência estudantil e acompanhamento de egressos.

Resultados e Impacto

A aplicação do questionário permitiu identificar que os programas de Iniciação Científica e Tecnológica da UNILAB atendem majoritariamente estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e pertencentes a grupos historicamente sub-representados na educação superior.

Entre os principais resultados, destacam-se:

- 76,6% dos respondentes autodeclararam-se pretos ou pardos;
- 76,6% possuem renda familiar de até dois salários mínimos;
- 43,3% são estudantes internacionais oriundos de países africanos de língua portuguesa;
- 93,3% cursaram o ensino médio em escolas públicas;
- 86,6% produziram resumos simples e 73,3% resumos expandidos decorrentes das pesquisas realizadas;
- mais de 90% dos participantes avaliaram positivamente os impactos da bolsa em aspectos relacionados ao desenvolvimento científico, maturidade intelectual e segurança acadêmica;
- 60% dos respondentes já concluíram seus cursos de graduação.

No período compreendido entre 2020 e 2024, 236 ex-bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da Unilab ingressaram em programas de pós-graduação stricto sensu, correspondendo a 12,7% dos 1.857 egressos acompanhados desde a implementação do programa. Os dados demonstram a capacidade do PIBIC estimular a continuidade dos estudos em nível de pós-graduação, reafirmando seu papel estratégico na formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, a produção do conhecimento e o desenvolvimento científico nacional.

Os resultados subsidiaram recomendações institucionais relacionadas à ampliação das bolsas, fortalecimento do acompanhamento dos bolsistas e egressos, aperfeiçoamento das ações de acolhimento e internacionalização e institucionalização de mecanismos permanentes de monitoramento dos impactos dos programas de iniciação científica e tecnológica.

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://unilab.edu.br/proppg/>

<https://proppg.unilab.edu.br/index.php/i-c-form/>

<https://unilab.edu.br/pro-reitoria-de-pesquisa-e-pos-graduacao/>

APRIMORAMENTO DO SIGBOLSAS NA GESTÃO DE PROGRAMAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UECE: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Instituição

Universidade Estadual do Ceará

Proponente

Flavia Oliveira Monteiro da Silva Abreu

Contato

secpesq@uece.br

Programas vinculados

PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI, Programa institucional próprio, FUNCAP - Fundação Cearense de Apoio a Pesquisa

Eixo temático principal

Gestão e acompanhamento

Descrição da experiência

A Universidade Estadual do Ceará (UECE), por meio da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, realiza a gestão dos programas de Iniciação Científica utilizando o Sistema de Informação e Gestão de Bolsas (SIGBolsas), que operacionaliza a submissão, avaliação e distribuição de bolsas com apoio de pareceristas internos e externos. Essa gestão se estrutura a partir de três chamadas públicas: o programa IC-UECE, com 234 bolsas; as cotas da FUNCAP, com 235 bolsas no ciclo anterior, mantendo-se em patamar semelhante; e as bolsas do CNPq (PIBIC, PIBITI e PIBIC-AF), que somaram 193 bolsas em 2025–2026. Nesse contexto, a gestão envolve mais de 600 bolsas de Iniciação Científica. O processo de seleção contempla avaliação por dois pareceristas do comitê interno e um externo, assegurando rigor técnico-científico. Para o ciclo 2026–2027, foram implementadas melhorias no sistema, com o objetivo de reduzir inconsistências nas submissões, melhorar a qualidade das propostas e quali-

ficar o processo de avaliação, motivadas por limitações observadas anteriormente e pela necessidade de integração das etapas. Identificou-se como principal problema a fragmentação da submissão, realizada em abas distintas, que frequentemente resultava no envio de projetos sem solicitação de cota e sem plano de atividades, inviabilizando sua recomendação. Como resposta, os campos textuais estruturados foram substituídos por um único campo para anexação do projeto em arquivo, com uso de template, permitindo maior flexibilidade de formatação e inclusão de elementos gráficos. Paralelamente, a solicitação de cotas foi integrada à submissão, tornando obrigatória a descrição das atividades do bolsista e do cronograma. Para controle de integridade, adotou-se a alocação de projetos similares ao mesmo parecerista. Adicionalmente, as chamadas públicas passaram a prever que docentes proponentes sejam automaticamente cadastrados como pareceristas internos, com registro de área e subárea informado na ficha de qualificação, ampliando a base de avaliadores.

Como perspectiva futura, destaca-se o estudo para implementação de avaliação às cegas no comitê interno, modo que os pareceristas avaliem os projetos sem identificação de autoria, contribuindo para maior isonomia e imparcialidade no processo avaliativo.

Resultados e impactos

A implementação das melhorias no SIGBolsas resultou em mudanças relevantes no fluxo de submissão e avaliação dos programas de Iniciação Científica da UECE. Observou-se a eliminação de envios incompletos de propostas, especialmente aqueles sem solicitação de cotas de bolsa ou sem planos de atividades. A integração das etapas no sistema passou a exigir o preenchimento simultâneo das informações, reduzindo ocorrências de projetos não aptos à avaliação. A adoção do envio do projeto em arquivo estruturado, com uso de template, possibilitou a análise de propostas contendo figuras, gráficos e tabelas integrados, contribuindo para melhoria na qualidade dos projetos submetidos e no processo de avaliação pelos pareceristas. Também foi possível ampliar e organizar a base de avaliadores internos, com registro sistemático de área e subárea de atuação dos docentes, além de favorecer maior controle na identificação de propostas com alta similaridade.

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://sigbolsas.uece.br/sigbolsas/>

<https://www.uece.br/propgpgq/servico/chamadas-publicas-vigentes/>

PROGRAMA PIBIC MULHERES NA PESQUISA

Instituição

Universidade Federal do Ceará

Proponente

Luiz Gonzaga de França Lopes

Contato

coordpq@ufc.br

Programas vinculados

PIBIC

Eixo temático principal

Normas e editais, Ações afirmativas e inclusão

Descrição da experiência

O PIBIC-Mulheres na Pesquisa visa induzir a seleção de estudantes de graduação que se identifiquem com o gênero feminino, para atuar como bolsistas de iniciação científica nas áreas estratégicas que possuem, historicamente, percentual abaixo de 30% de bolsistas pertencentes a esse gênero, sob a orientação de docentes da UFC.

Resultados e impactos

Aumento no percentual de bolsistas do gênero feminino em cursos que historicamente esse percentual era muito baixo ou nulo.

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://prppg.ufc.br/wp-content/uploads/2026/03/pibic-mulheres-na-pesquisa.pdf>

CURSO INTEGRADO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Instituição

Universidade Federal do Rio Grande do Norte

Proponente

Olivia Morais de Medeiros Neta

Contato

contato@propesq.ufrn.br; iniciacao@propesq.ufrn.br

Programas vinculados

PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI, PIBIC-EM

Eixo temático principal

Gestão e acompanhamento, Formação de estudantes, Inovação e tecnologia

Descrição da experiência

O Curso de Iniciação Científica e Tecnológica – 2025 constituiu uma experiência interinstitucional de formação voltada a estudantes vinculados aos Programas Institucionais de Iniciação Científica e Tecnológica da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), Universidade Federal do Cariri (UFCA) e Universidade Federal do Agreste de Pernambuco (UFAPE), com apoio do CNPq. Ofertado em formato virtual, por meio do AVAProex/UFRN, o curso teve carga horária de 40 horas e buscou fortalecer a formação transversal de bolsistas de iniciação científica e tecnológica, bem como ampliar o acesso a conteúdos formativos para público externo interessado em pesquisa.

A proposta foi estruturada em cinco módulos integrados: Integridade em Pesquisa; Acesso e Uso das Fontes de Informação; Escrita Científica;

Divulgação e Popularização da Ciência; e Inovação Tecnológica: da Propriedade Intelectual ao Empreendedorismo. A metodologia adotada combinou videoaulas, materiais complementares, tutoriais, quizzes, atividades práticas (“mão na massa”) e produção de conteúdos voltados à comunicação pública da ciência. O curso também incorporou estratégias de divulgação científica e memória institucional, incluindo materiais audiovisuais e atividades de popularização da ciência.

A experiência teve como objetivos estimular práticas de ciência, tecnologia e inovação; favorecer o amadurecimento científico dos estudantes; fortalecer competências relacionadas à escrita científica, ética e integridade na pesquisa; ampliar habilidades de busca e uso de bases de informação científica; incentivar práticas de divulgação científica; e promover reflexões sobre inovação tecnológica e propriedade intelectual. A oferta integrada permitiu compartilhamento de expertises entre instituições nordestinas, fortalecimento de redes colaborativas e ampliação do alcance formativo dos programas de IC/IT.

Resultados e impactos

A experiência contribuiu para a formação transversal de estudantes de iniciação científica e tecnológica, fortalecendo competências relacionadas à integridade em pesquisa, escrita científica, acesso à informação, divulgação científica e inovação tecnológica. O modelo integrado favoreceu a cooperação interinstitucional entre universidades do Nordeste, ampliando o alcance das ações formativas e racionalizando esforços institucionais. Em sua oferta de 2025, o curso registrou 1.562 inscritos e 350 concluintes, abrangendo estudantes de diferentes programas e instituições parceiras, além de público externo interessado em pesquisa científica e tecnológica. A estrutura modular, virtual e colaborativa mostrou-se estratégica para formação complementar de bolsistas e para fortalecimento de redes acadêmicas regionais.

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://avaproex.sedis.ufrn.br/course/view.php?id=395>

<https://www.instagram.com/propesqufrn/>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12785821>

<https://www.youtube.com/watch?v=vllRR4idhuk>

<https://www.youtube.com/watch?v=IP9od9nXw0c>

TRILHA DE FORMAÇÃO EM INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

Instituição

Universidade de Fortaleza

Proponente

Adriana Rolim Campos

Contato

pesquisa@unifor.br

Programas vinculados

PIBIC, PIBITI, Programa institucional próprio

Eixo temático principal

Formação de estudantes

Descrição da experiência

A multiplicidade de demandas do processo de ensino, somada ao desenvolvimento de projetos de pesquisa, é um desafio atual para o corpo docente pesquisador. Um dos seus tantos papéis é a formação de capital humano focado na ciência, incluindo estudantes de iniciação científica e tecnológica. Essa atribuição requer orientar a juventude que ingressa na pesquisa, o que exige materiais qualificados, além de se associar à formação de pessoas pesquisadoras em nível de mestrado e doutorado.

Visando apoiar o corpo docente pesquisador no processo de formação de jovens pesquisadora e pesquisadores, vinculado(a)s aos programas de iniciação científica e tecnológica, a Unifor desenvolveu a Trilha de Formação em Iniciação Científica e Tecnológica.

Em 2022, a Vice-Reitoria de Pesquisa lançou a Trilha de Formação em Iniciação Científica e Tecnológica, atividade obrigatória para todo(a)s o(a)s

aluno(a)s da Unifor que participam do Programa de Bolsas de Iniciação Científica e Tecnológica. A Trilha é dividida em percursos: 1) Introdução à Metodologia Científica; 2) Fundamentos Teóricos da Pesquisa; 3) Comunicação Científica; 4) Desenvolvimento de Habilidades. A formação é disponibilizada em ambiente virtual, por meio de uma plataforma interativa que oferece vídeos, textos, atividades diagnósticas e fórum. Nela, o(a)s estudantes podem acompanhar seu progresso, explorar mídias e materiais complementares e acessar conteúdos de forma intuitiva e autônoma. Trata-se de uma formação estruturada, interativa e acessível que favorece o desenvolvimento do pensamento científico e de competências essenciais à prática da pesquisa, com foco no rigor metodológico, ética e compromisso com a produção do conhecimento. Ao final de cada percurso, o(a)s estudantes recebem certificação que reconhece formalmente seu avanço na formação científica e agrega valor à sua trajetória acadêmica.

Aplicou-se questionário de 26 questões acerca dos conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas aos objetivos de aprendizagem da Trilha, solicitando às/aos jovens a autopercepção por meio de uma escala de likert de 7 pontos. Identificou-se, para todas as 26 questões, a ampliação de competências sobre o tema ($p < 0,001$ - antes e depois da formação), com base em 170 estudantes respondentes.

A disponibilização da Trilha em formato digital representou inovação, portanto um avanço estratégico na ampliação do acesso à formação científica, permitindo que estudantes que realizam pesquisa na Unifor possam se beneficiar de uma proposta didático-formativa sólida, atualizada e alinhada às exigências da ciência contemporânea. A Trilha representa um investimento na qualificação científica em larga escala, por meio de uma plataforma que integra acessibilidade, qualidade e inovação pedagógica.

Resultados e impactos

Os resultados quantitativos e diretos observados a partir da avaliação do programa incluem:

- Ampliação significativa de competências
- Validação por amostragem relevante
- Certificação formal

Os impactos qualitativos, institucionais e de longo prazo gerados pela iniciativa abrangem:

- Suporte estruturado ao corpo docente
- Qualificação científica em larga escala
- Fortalecimento da cultura científica
- Inovação pedagógica institucional
- Valorização curricular

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://unifor.br/web/pesquisa-inovacao/-/trilha-de-iniciacao-cientifica-incentiva-novos-pesquisadores-na-unifor-1>

EXPERIÊNCIA DE LETRAMENTO CIENTÍFICO PARA OS ESTUDANTES DE IC&T: A JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DO IFPE

Instituição

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco

Proponente

Flavio de Sá Cavalcanti de Albuquerque Neto

Contato

dpesq@reitoria.ifpe.edu.br

Programas vinculados

PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI, Programa institucional próprio

Eixo temático principal

Formação de estudantes

Descrição da experiência

A Jornada de Iniciação Científica (JIC) é um evento realizado anualmente pela Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (Propesq) do IFPE, com a perspectiva de proporcionar aos estudantes participantes dos Programas de Iniciação Científica e Tecnológica (IC&T), uma formação de apoio que possa contribuir com o desenvolvimento de suas respectivas pesquisas. O evento busca capacitar os estudantes em temas como metodologia científica, currículo Lattes e introdução à pesquisa aplicada e inovação tecnológica, popularização da ciência, escrita de textos acadêmicos, entre outros.

Criada em 2023, a Jornada era ofertada durante o Congresso de Iniciação Científica, ocasião em que os estudantes finalizam o ciclo da IC&T e apresentam seus relatórios finais. No entanto, de 2018 em diante, os cursos vêm sendo ofertados, em formato presencial, entre o sexto e o décimo primeiro mês do ciclo das bolsas, no intuito de auxiliar os jovens pesquisado-

res na escrita dos seus relatórios finais. Desde 2024, os cursos são oferecidos por meio das ferramentas da Educação à Distância do IFPE.

A JIC ganhou, em 2014, um prêmio de Experiência Exitosa na Área da Pesquisa durante a Reditec (Reunião Anual dos Dirigentes das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica), que é o principal encontro de gestores da Rede Federal de ensino do Brasil. Realizado anualmente pelo MEC e pelo Conif, o evento reúne reitores, pró-reitores e diretores-gerais para discutir políticas públicas, financiamento e diretrizes da educação profissional e premia boas práticas nas áreas acadêmicas e de gestão no âmbito dos Institutos Federais.

Nas palavras de um orientador “esta jornada é uma excelente oportunidade de enriquecimento para os estudantes, uma vez que o conhecimento produzido aqui, além de qualificar, ainda mais, as pesquisas, servirá para todo seu percurso acadêmico.”

Resultados e impactos

Na Jornada de Iniciação Científica (JIC), os estudantes de IC&T fazem cursos de introdução à pesquisa, à ciência e à inovação tecnológica — ou seja, ela prepara os bolsistas que estão executando seus projetos de pesquisa. Nesse sentido, ao longo dos anos, temos recolhido impressões de estudantes, orientadores e avaliadores que apontam melhorias nos resultados apresentados durante o Congresso de Iniciação Científica, bem como na própria escrita dos relatórios. Além disso, após cada edição, a Propesq realiza uma pesquisa de opinião entre os estudantes, que relatam que a participação nos cursos preparam não apenas para a IC, mas tem ajudado nas suas trajetórias em cursos técnicos, de graduação e até mesmo na pós-graduação (segundo levantamento feito com egressos).

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://portal.ifpe.edu.br/barreiros/noticias/jornada-de-iniciacao-cientifica-capacita-alunos-para-a-pesquisa/>

<https://portal.ifpe.edu.br/ipojuca/noticias/jornada-de-iniciacao-cientifica-reune-estudantes-de-quatro-campi/>

<https://portal.ifpe.edu.br/noticias/ifpe-realiza-mais-uma-edicao-da-jornada-de-iniciacao-cientifica-jic/>

<https://portal.ifpe.edu.br/noticias/vem-ai-a-iv-semana-academica-do-ifpe/>

REDE PARAIBANA DE MENINAS E MULHERES CIENTISTAS

Instituição

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba

Proponente

Deyse Morgana das Neves Correia

Contato

dp@ifpb.edu.br

Programas vinculados

Chamada Universal CNPq/MMulheres/MCTI - Meninas nas Ciências Exatas, Engenharias e Computação

Eixo temático principal

Formação de estudantes, Ações afirmativas e inclusão

Descrição da experiência

A "Rede Paraibana de Meninas e Mulheres Cientistas" foi criada a partir de um edital universal do CNPq/MMulheres/MCTI e tem o objetivo de promover a formação de meninas e mulheres da Educação Básica e do Ensino Superior visando seu envolvimento e interesse no desenvolvimento científico e tecnológico nas áreas de Ciências Exatas, Engenharias e Computação por meio do ingresso, permanência e ascensão nos itinerários formativo e profissional com autonomia e empoderamento. O projeto abrange todo o território paraibano, tendo unidades de execução em seis campi do IFPB: João Pessoa, no litoral; Campina Grande e Esperança, no Agreste; e Patos, Catolé do Rocha e Sousa, na região do Sertão. A metodologia adotada envolve a realização de ações de ensino, pesquisa e extensão, em parceria com dez escolas públicas de Educação Básica e Profissional, contemplando: a realização de rodas de conversa em torno de temas que impactam a formação e a atuação profissional feminina nas áreas STEM; a promoção de oficinas e minicursos nas áreas de robótica, pro-

gramação de oficinas e minicursos nas áreas de robótica, programação, eletrônica etc, como forma de divulgação e incentivo ao ingresso e à permanência em cursos dessas áreas; a organização de mesas redondas e palestras com mulheres de destaque nas áreas STEM; a divulgação e popularização de feitos científicos realizados por mulheres no Brasil e no mundo; a formação de professores da Educação Básica para trabalhar com robótica educacional; entre outras ações. São 27 bolsistas entre docentes e estudantes de nível médio e de graduação, priorizando a participação de pretas e pardas. O projeto encontra-se em seu segundo ano de execução, destacando-se entre os seus resultados parciais: o fortalecimento da presença feminina em diversos eventos científicos e tecnológicos, por meio da participação da equipe em promoções dentro e fora do IFPB e também pela organização e realização de eventos ou sessões nos eventos de pesquisa institucionais direcionadas apenas para projetos de autoria feminina; o aprimoramento da formação das participantes do projeto, as quais se capacitam em conteúdos técnicos e softskills, enquanto momento preparatório para a organização e condução de oficinas e minicursos nas escolas parceiras; a consolidação do debate no IFPB sobre o papel e a contribuição das mulheres na história da ciência, desmistificando o lugar da mulher na sociedade; a criação de uma rede de apoio mútuo entre meninas e mulheres, docentes e servidoras, no enfrentamento e na conscientização em torno da desigualdade de gênero nas relações formativas e profissionais; a criação de um podcast sobre ciência, inspiração e representatividade feminina. O projeto alcançou grande visibilidade dentro do IFPB e em eventos externos, de modo que outros campi manifestaram interesse em integrar a Rede e há uma perspectiva de institucionalizar a proposta por meio de edital próprio.

Resultados e impactos

O projeto conseguiu ultrapassar as fronteiras da equipe e tornou-se uma representação institucional de meninas cientistas em várias ocasiões e eventos. As pesquisas desenvolvidas pelas meninas e mulheres do IFPB nas áreas STEM passaram a ter maior visibilidade, inclusive com premiações e destaques. A Rede organizou eventos próprios direcionados a pesquisadoras, de forma sistêmica e também pulverizados nos seis campi participantes do projeto, além de se fazerem presentes em ações nos demais campi, a partir de convites. Um dos maiores destaques nos resultados têm sido o empoderamento das meninas e mulheres na condu-

ção de suas trajetórias formativas e profissionais, mantendo uma rede de acolhimento, proteção e enfrentamento diante de desigualdades de gênero. A ampla visibilidade do projeto criou a perspectiva de institucionalizar a proposta por meio de edital próprio.

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Parcialmente

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://www.instagram.com/elasnaciencia.pt?igsh=cHI4MXI5YTByc29j>

<https://www.instagram.com/elasnaciencia.pb?igsh=OHNmNHA1bzFONm5j>

<https://www.instagram.com/elasnaciencia.cr?igsh=bG4wNTNtdWszbXA4>

<https://www.instagram.com/elasnaciencia.cg?>

[igsh=MWRhbDZjdTB2aWJzZw==](https://www.instagram.com/elasnaciencia.cg?igsh=MWRhbDZjdTB2aWJzZw==)

<https://www.instagram.com/elasnaciencia.jp?igsh=eGJ3MWlobjV3cnVk>

PARTICIPAÇÃO DE TÉCNICOS EM ASSUNTOS EDUCACIONAIS E REPRESENTATIVIDADE DE GÊNERO NAS ATIVIDADES DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO DO IFMA (2017-2025)

Instituição

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão

Proponente

Eville Karina Maciel Delgado Ribeiro Novaes

Contato

eville.ribeiro@ifma.edu.br

Programas vinculados

PIBIC, PIBIC-Af, PIBITI, PIBIC-EM

Eixo temático principal

Gestão e acompanhamento

Descrição da experiência

A pesquisa no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA), em consonância com as diretrizes estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), constitui um instrumento fundamental para a promoção do avanço científico e tecnológico e para a aplicação do conhecimento produzido em benefício da sociedade. O desenvolvimento de projetos de pesquisa representa elemento essencial para a consolidação dos programas institucionais, fortalecendo parcerias com empresas, organizações da sociedade civil e agências de fomento, bem como aproximando a produção científica do IFMA das necessidades dos diversos setores produtivos e sociais. Ao longo dos 18 anos de atuação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, o IFMA tem se destacado nas áreas de pesquisa, inovação e pós-graduação por meio da implementação de diversos programas e editais voltados à iniciação científica

e tecnológica, ao apoio à publicação de artigos por servidores e estudantes, ao intercâmbio acadêmico nacional e internacional, à participação em eventos científicos, ao fortalecimento de grupos de pesquisa e à concessão de bolsas de produtividade, entre outras ações de incentivo à produção do conhecimento. Este trabalho teve como objetivo analisar a participação dos Técnicos em Assuntos Educacionais (TAEs) e a representatividade de gênero entre docentes, discentes e TAEs envolvidos em atividades de pesquisa, pós-graduação e inovação no IFMA, considerando o período de 2017 a 2025. Para isso, foram utilizados dados extraídos do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) e da Plataforma Nilo Peçanha, os quais foram comparados aos quantitativos totais de servidores e estudantes da instituição ao longo do período analisado. Os resultados demonstram que a participação dos TAEs nas atividades de pesquisa correspondeu, em média, a 8,8% do total de servidores da categoria durante os nove anos analisados. Em relação à distribuição por gênero, observou-se equilíbrio entre homens e mulheres, com predominância feminina nos anos de 2017, 2020, 2021, 2022 e 2025, predominância masculina em 2018, 2019 e 2024, e igualdade de participação em 2023, quando ambos os grupos registraram 64 participantes. Entre os docentes, a participação média nas atividades de pesquisa foi de aproximadamente 39% do total da categoria ao longo do período analisado, evidenciando a forte inserção desse segmento nas ações institucionais de pesquisa, pós-graduação e inovação. No entanto, a análise da distribuição por gênero revela predominância masculina durante todo o período estudado. Em média, cerca de 57% dos docentes participantes eram homens e 43% mulheres, indicando avanços na inserção feminina, embora ainda persistam desigualdades de representação. Quanto à participação discente, verificou-se elevado número absoluto de estudantes envolvidos em projetos de pesquisa. Entretanto, quando comparado ao total de matrículas da instituição, o percentual de participação permaneceu relativamente baixo, variando entre 3,2% e 6,0% ao longo dos anos. Em relação ao gênero, observou-se distribuição bastante equilibrada, com leve predominância feminina na maioria dos anos analisados. Em 2025, por exemplo, participaram 1.142 estudantes do sexo feminino e 1.019 do sexo masculino, evidenciando maior inserção das mulheres nas atividades de pesquisa estudantil.

Resultados e impactos

Os resultados evidenciaram a consolidação da política institucional de pesquisa do IFMA entre 2017 e 2025, com expressiva participação docente, crescente inserção de discentes e envolvimento contínuo dos Técnicos em Assuntos Educacionais. Os TAEs apresentaram participação média de 8,8% do total da categoria, com distribuição de gênero equilibrada ao longo do período. Entre os docentes, a participação média foi de aproximadamente 39% da categoria, embora com predominância masculina persistente. Quanto aos estudantes, observou-se elevado número absoluto de participantes, porém com percentual ainda reduzido em relação ao total de matrículas, variando entre 3,2% e 6,0%. Destacou-se a crescente participação feminina, especialmente entre estudantes e técnicos administrativos, reforçando o compromisso institucional com a equidade de gênero nas atividades científicas. A experiência gera subsídios para o planejamento e aperfeiçoamento de políticas institucionais de pesquisa, pós-graduação e inovação e pode ser replicada por outras instituições da Rede Federal que busquem monitorar indicadores de participação e diversidade em suas atividades de produção científica.

A experiência pode ser replicada por outras instituições?

Sim

Link para documentos, vídeos ou páginas institucionais

<https://prpgi.ifma.edu.br/>

PROPESQ
Pró-Reitoria de Pesquisa

UFERN

4º Encontro de Gestores
dos Programas de Iniciação
Científica e Tecnológica do
Nordeste

Natal - Rio Grande do Norte

